

Missaghju

<http://missaghju.univ-corse.fr>

A stampa studentina di l'università di Corsica csc

Les professionnels des médias à l'Université

Page 2

Intervista incù Ghjuvan' Maria Comiti nantu à l'iufm bislinguu

Page 4

Les étudiants se battent pour notre langue :
Compte rendu de trois jours de provocation

Pagina 1-Page 4

U prifettu scemu : trè ghjorni di violenza

Marcuri sera a Ghjuventù Indipendentista hancu occupatu u riturattu pà uttene misure pà a lingua corsa.

E trè ore pruposte è micca ubligatorie sò di sicura micca à bastanza.

E rinvindicazione eranu lighjittime : l'Assemblea tarritoriale hà vutatu d'altronde vennari a criazione di una cumissione spciale nantu à a lingua nostra. Ma u nostru prifettu hà mandatu una squatra di CRS pà libarà u riturattu à colpi di batarchje.

Bilanciu : una giovane di 18 anni ferita. U ghjovi i liciani manifestanu sempre pà a lingua è dinò pà dinnuncià a riprissione di u ghjornu scorsu.

Quì dinò si sò intricciati i CRS à a manifestazione

U vennari i trè sindacati s'adduniscenu, issa mossa inghjenna i liciani di pettu à un prifettu imbisgialitu è CRS scimintuloni.

Durenti trè ori ùn si viaghja più in Aiacciu è Bastia pà via di e bombe lacrimugene. Ci hè da riflette quandu si paraguneghjia cù u trattamentu d'altri affari :

DDE in greva dipoi un mese, u parcaghju di Bastia accampu , quì a riprissione ùn ci hè !!

Calchi ghjornu fà, agricoltori di a Gironda hancu sciappatu una ligna SNCF : 500 mille € : quì dinò micca riprissione.

In la stampa nazionale è rigiunale i CRS diventanu e vittime è i giovani nazionalisti tarruristi è i militenti minati sò sminticati .

Chì hè accadutu ? Chì fà di pettu à un prifettu scemu è una stampaccia ?

Missaghju

EDITO

Les appareils se fourbissent, les candidats se préparent, les médias sont sur le qui-vive. Nous sommes bien en 2002, et même si la ligne de partage gauche-droite n'est plus ce qu'elle était, les élections qui se préparent sont incontestablement un événement majeur. Majeur pour nous aussi, n'en déplaise aux belliqueux qui croient que la Corse livre une guerre sans merci à la France et que ce qui s'y passe ne nous regarde pas. N'étant pas devin, il semble toujours impossible de savoir si une droite revenue aux affaires adhèrera aux conclusions de Matignon concernant l'horizon 2004 et une éventuelle réforme constitutionnelle. Cela n'est déjà pas négligeable.

Les évolutions de fond ne se concrétisent pas en un an, ni en deux ans. Même en imaginant qu'après les présidentielles les choses se passent mal et que commence une nouvelle période de forte tension, la Corse ne sera pas pour autant un second Afghanistan d'ici un an.

Il est une chose qui m'inquiète bien plus que les élections présidentielles et législatives. Un sentiment très profond que - dans une grande partie - la société civile, c'est-à-dire tout simplement ce qui ne relève pas des institutions, s'enfoncé dans l'apathie ; Que la philosophie - si cela mérite d'être qualifié de philosophie - attentiste est en train de prendre dangereusement le pas sur la philosophie volontariste ; que le degré de mobilisation, individuel et collectif, se dégrade progressivement et dans tous les secteurs. Cela

demeure un sentiment général et, bien heureusement, l'on pourra m'opposer sans difficultés des dizaines de contre-exemples. Mais cette question que pose habilement Nadine Levratto - " y a-t-il une vie après la rente ? " - m'obsède, mais elle n'est pas spécifique à notre économie. Elle concerne toute notre société et, fatalement, l'Université. Non pas que celle-ci soit peuplée de dangereux affairistes aux crocs acérés, mais qu'elle ne joue pas encore pleinement son rôle d'outil de transformation sociale. Chacun, à sa manière, peut et doit l'y aider.

Pour en revenir à cette année 2002, faisons le pari que ce n'est pas à travers des statuts que la Corse trouvera un épanouissement, mais plutôt dans la création, le travail, l'échange, etc.. (non, non, je n'ai pas dit le coghju, le cul et les mythomanies...)

A vechja cernia

Sommaire

Edito Pulitica	P.1
U clanisimu: una fatalità pà a Corsica	P.2
Campus	
Les professionnels des médias à l'université	P.2
Brèves	P.3
Corsica, cuntinenti, a stessa mintalità ?	P.3
Un préfet fou, trois jours de violences inutiles	P1-P4
Cultura	
Ghjuvan' Maria Comiti nantu à l'iufm bislinguu	P.4
I festi, una tradizioni...	P.3

Pulitica

U clanisimu: una fatalità pà a Corsica ?

U custattu puliticu di l'ultimi seculi hè imbagnatu da l'umnipresenza di u clanu. Aghjà à i tempi ginuvesi era assai inchjudatu po s'hè spargugliatu à u XIXu è XXu seculu. U mancu di sviluppu icunomicu di a Corsica è a tempu u mancu di sboccu pà a giuventù hanu inghjinnatu a (ri)nascita di l'influenza di l'aletti chì pruponenu l'impiechi in cuntinente pà u più. D'altronde assistia una certa cultura chì cuncipia u spatrimentu cum'è una fatalità inivitevule. U risultatu di tuttu era un sistema di sustegnu à un omu o partitu chì dava aiutu è prutizzione. Si stà quì l'assenza stessa di u clanisimu chì sguassa tutte e prese in contu di l'idiologie pulitiche.

Issu cuntestu scambia di manera tutale dopu à a siconda guerra mundiale. Di fatti i parlamintarii un hanu più pussibilità assai à u nivellu cuntinentale. E à tempu i giovani corsi sò bramosi di stà in l'isula. Tandù si pò pinsà chì u clanu avia da smarisce.

In rialità questu quì s'hè adattatu à a situazione nova è a un statu di liturgia di a Corsica è pare piglià un aspettu novu. I clani vechji cum'è i Giacobbi, i Rocca Serra, i Zuccarelli... fermanu cù tecniche nove è a tempu si vede spuntà novi clani cù attrazii novi. U clanu un avendu più a listessa influenza cuntinentale face u sfor-

zu oramai di fà tradurà a so influenza, à traversu e cullittività sfarente, e cità impurtante, socetà d'icunomia, cunsigli ginirali ma sopra à tuttu l'Assemblea tarritoriale.

L'alarghera di e cumpitenze di issa ultima, è i miliardi d'aurò chì ella hà da avè da dispone, favuriscenu e brame. Aghjà ugnunu a si prova è si cerca un postu bellu in issa stituzione chjamata oramai è pà

l'avene à esse u veru centru di u putere in Corsica. Issu pinseru di calchi unu intacca aghjà l'alizzione ligislative prossime. In fatti l'alizzione ligislative sò mascarate da quelle tarritoriale. A più parte di i pratinenti hanu pocu a primura di u dibattitu cuntinentale ma volenu più tostu pudè cuntà i voti è stabilisce a situazione di e tarritoriale pà contu soi. Hè capita chì un postu à l'Assemblea di Corsica hè più intarissante cà l'Assemblea naziunale francese. Issu rinforzu di u putere è a fasa duie

di u prucessu Matignon fà nasce una manza di partigiani di u sistema clanicu è ralegra tutti l'anziani.

Chì ci vole à fà? Vultà in daretu versu un sistema puliticu giacobbinu è cintralizatore o cuntintà si di i puteri attuali, di sicura chì innò ! A suluzione si trova pò dà si à u nivellu dimocraticu, un semu mancu maturi pà ciò chì tocca à u cuncettu di dimucrazia. Ci hà da vulè parchi a Corsica un fiaschi chì l'intraprese parsunale sbocchinu è chì e mintalità un campinu più à traversu à l'Altru, à traversu u cummunutarisimu è u sistema clanicu distruttore di tuttu pinsà puliticu è idiologicu. L'ultimu cataru à u sistema clanicu è u muttore dicisivu di u scambiamentu hè di sicuru l'indiatu putenta di a giuventù. Una scumessa da riesce!!!

Rumanu Colonna

Les professionnels des médias à l'Université

Depuis quelques années déjà, l'Université de Corse a choisi de promouvoir prioritairement les filières professionnalisantes. Si, de manière théorique, le choix apparaît plutôt judicieux, il induit cependant nécessairement des rencontres régulières avec des personnes travaillant dans le secteur choisi par l'étudiant. Inutile aussi de préciser que selon l'intervenant convié à l'Université, le résultat pourra être plus ou moins positif. La jeune filière communication est toujours en cours de structuration, puisque l'IUP vient à peine d'ouvrir ses portes, mais pratique déjà cette politique et nous ne pouvons - en particulier pour ceux qui y voient leur avenir - que nous en réjouir.

A la veille des vacances, Danièle Maoudj avait donc invité quatre professionnels reconnus à débattre avec les étudiants de DESS Com., et avait - comme à son habitude - appelé l'ensemble de la communauté universitaire à participer. Etaient donc présents Florence Antomarchi, du magazine Corsica, Marie-Pierre Valli de Ghjente (FR. 3 Corsica), Petru Mari de RCFM et Sampiero Sanguinetti, pionnier de l'antenne corse de FR3 et en charge de la création d'une nouvelle chaîne numérique dans l'île.

D. Maoudj introduit elle-même le débat à travers le pouvoir des mots et la " mode de l'euphémisme " qui, selon elle, " asepti-

se la réalité sociale ". L'un des exemples les plus connus et, malheureusement, entendus, étant le " plan social " qui supplante la suppression d'emplois. Mais le thème choisi était, de manière plus générale, la relation entre médias et identité, ce qui inévitablement nous amena à évo-

quer la place des médias régionaux dans la globalisation ? En quelque sorte, sont-ils condamnés à s'intégrer au modèle World Company ; ou ont-ils encore les moyens de promouvoir un modèle plus humain ? P. Mari adhère à la seconde réponse " malgré les difficultés " dont chacun n'a pas forcément conscience. S. Sanguinetti fit un bref topo sur l'explosion des coûts dans l'audiovisuel qui avait de quoi laisser pour le moins perplexe. Car si RCFM et FR. 3 Corsica bénéficient malgré tout de moyens de service public, peut-on

croire que les médias privés ne vivent pas en permanence en sursis, alors que la majeure partie de leurs ressources vient de la publicité et que celle-ci - ne serait-ce qu'en raison de la faiblesse de la population corse - ne peut atteindre des sommets élevés. De plus, l'enthousiasme des tous débuts a fait place à - selon les mots de P. Mari - à une " normalisation insidieuse " et à une " érosion évidente d'identité ".

Ainsi, les médias corses apparaissent comme étroitement corrélés à la situation générale de notre culture. Condamnés eux aussi à faire un choix, présenté - d'une manière caricaturale - comme celui existant entre l'adaptation, plus ou moins destructrice, et la mort, plus ou moins rapide. Pourtant, ils croient encore que les médias ne tomberont pas tous sous la coupe des Murdoch, Turner et autres Messier. Ils croient aussi qu'un petit pays comme le nôtre peut trouver sa place dans le village global. " Comment ne pas être digérés par la globalisation ", demande S. Sanguinetti, avant de répondre lui-même " d'abord en existant, en créant donc cette chaîne de T.V. ". Ainsi, le défi des Petits est énorme et peut-être fou, mais ne vaut-il vraiment pas la peine d'être relevé ? Lorsque nous ne nous poserons plus la question, la partie sera perdue depuis bien longtemps.

A Vechja Cernia

CULTURE

I festi, una tradizioni...

T'aghju sempre in menti quidda falata da Corti à Sartè scuntrendu - mi dumandau ciò chì m'accadia - in ogni paesi è paisolu ziteddi mascarati in traccia di fistighjà Halloween, andendu à buscà si dui dolci ind'è a ghjenti. Lè in Corsica dinò Halloween hè missu in altu è bastaia à leghja u nosciu cuttidianu duranti u mesi di nuvembri. Ci erani fottò ogni ghjornu à quandu in iscola à quandu in u circulu di pilota, par avveda si ni di l'ampiezza presa da issa festa chì hè quantunqua pocu cunnosciuta à u liveddu di a so urighjini. Ci veni da una vechja tradizioni gallica chì si hè spatriata dopu in America incù l'Irlandesi andati à campà culà. land'è no' ci hè ghjunta par via di una certa mundializazioni.

Ma subra à tuttu, un ci lu piattemu, parchi idda hè un affari mondi lucrativu. Ma saria difficiuli di parlà di Halloween, festa di u spaventu, senza fà un scartu à nantu à Santu Andria. In Corsica, dighjà à l'ebbica i ziteddi si mascaraiani è andaghjiani à bastunà i porti di la ghjenti parchi iddi li dessini un pocu di robba par issa ultima sera di nuvembri. Oghji a tradizioni di Santu Andria hà lacatu u so postu à Halloween par appruntà un antra festa lucrativa quidda di Natali.

Ci vò di la franca chì dapò l'affaccata di u nosciu amicu u babbu natali, versu l'annu 1930 si hè principià à metta i scarpa davanti à u sciaminè. Ugni cummerciu si loda di a cuddata di u sciffuru d'affari duranti u piriudu di Natali. U focu di Natali, iddu un piccia quasgi più, ferma qualchì paesi. S'è u focu di San Ghjuvanni hè di poca durata quiddu di Natali, festa di a spartera, duvia brusgià finamenti à Capu d'annu.

Capu d'annu un antra festa, piazzata sutta à u segnu sacratu di l'unioni è di l'amizicia. Nanzi si ascittaiani prestu i famiddi par augurà si un bon'dì è un bon'annu. Oghji semu più avvezzi à sciaccà ci in ticchettu è fà ci un beddu pranzu, ghjiscindu tichji, cordi è i pulmuna infumicati da un sigaru. A primura tandu saria di più di ghjentra in casa in saluta chè di augurà qualcosa à qualchissia.

Mi dicia unu "sò cambiati i tempi", "ancu assai" fù a me risposta. Si senti parlà un ogni catagnu di salvà a tradizioni. Tradizioni eccu ti una bedda parolla prubema, prubema chì a difinizioni mi pari à bastanza cum-

pressa.

Ci pari impurtanti a tradizioni quand'è idda hè in traccia di spariscia, veni à di quand'idda hè minacciata o ancu persa. Pò dà si chì un saria riflittuta, vali à di chì a tradizioni saria in saluta solu quand'idda saria campata com'è s'idda un fussi una tradizioni. Una riflissioni di a tradizioni hè forse una lotta persa dighjà. Quandu una festa, un usu, o una attività accedi à u tarmini di tradizioni saria un cattivu segnu par iddu. E par andà ancu più luntanu ogni tradizioni chì asisti incù u statutu di tradizioni saria una neutradizioni, una riprisintazioni di a tradizioni.

Hè difficiuli di campà oghji senza cuntattu, ma u cuntattu porghji u scambiamentu. Un semu dunqua davanti à un richjappu, incù un pinseri di rivincita par via di uni pochi, ma davanti à tradizioni novi.

Niculau Sorba

Corsica, cuntinenti, a stessa mintalità ?

Dapoi uni pochi d'anni, emi vistu par issi franci è puru in altrò, una sucetà scambiata assai. In Corsica, l'insularità ci facia pinsà chì no erami prutetti, un si sintia micca l'atrucità di certi fatti coma a furzatura sessuali, a maltrattanza, l'agressioni di i vechji, a droga, è a diliquenza. A nostra sucetà, chì t'avia codici, coma u rispettu, a fiertà, chì erani valori sparti in Corsica sana, è ognunu l'accitava è i mittia in badda. Ma un emi micca da fà l'apulgia di i tempi passati. U custattu oghji hè chì u scambiamentu hè assai forti. Semi passati d'issa sucetà rispittosa (chì d'altronde un era micca parfetta), à una sucetà duva a violenza faci parti di u cuttidianu. Pigliaremi u tristu asempiu d'uni pochi di ghjorni fà in Bastia, duva una zitedda di 13 anni hè stata furzata sessualmente da parechji ziteddoni. Qui in issa sturiaccia, truvemi un nuveddu modu di funzionamentu di sucetà, chì hè è furzamentu sessuali à parechji. In Corsica un

hè micca u primu casu di violenza d'issu tippu, ma dinò d'altri coma l'assassiniu di u vechju mulatteru di u rughjonu d'Aleria pà uni pochi di soldi. Incù issi dui assempii pudemi custattà chì u nostru campà hè cambiatu, paroddi novi coma agressioni, furzamentu, diliquenza sò intruti in u nostru vocabulariu. Aprimi u ghjurnali, è beddu suventi imparemi fatti d'issu genaru.

Ciò chì no pudemi sgià di issi fatti, hè chì a sucetà corsa s'assumiglia di più in più à tutti à riggioni cuntinentali. Issu risultatu vinarà forse di una perdita di cultura è dunqua una crescita di violenza. In cusiquenza pudemi pinsà chì l'educazioni è soprattutto a riculturazioni di a ghjuventù, incù l'imparera di u rispettu, di l'aiutu, ecc... pudarà fà sminuisca ss'atti disgrazievuli, è dunqua piglià una via nova pà a nostra sucetà.

Rumanu Salasca

Brèves

Ca bouge dans la filière histoire avec la création quasi concomitante de trois associations. Un dossier complet dans un prochain numéro de Missaghju. Que les autres filières se mettent au diapason !

Il est enfin arrivé. Lui, c'est le **1er disque des Cantelli**, joyeux bardes locaux à l'imagination torride, éthylique et ... réjouissante. Si vous n'avez pas tout claqué dans les soldes (cette année, c'était bidon), précipitez-vous pour l'acheter. Nous, on vous les présente la prochaine fois si on arrive à mettre le grappin dessus.

Le hip-hop est vivant, et bien vivant. On peut aussi apprendre à le danser à Corte, ce qui peut être redoutable lorsqu'on est ivre mort. Reportage ici aussi dans un tout prochain numéro.

Après les incubateurs d'entreprises l'université lance les couveuses d'entreprises, à quand l'insémination artificielle pour pouvoir faire directement une sélection génétique à la source..

Bienvenue à la nouvelle assoc des étudiants de la fac de Science "COFD", cette assoc aura pour but l'organisation de soirées et de voyages.. à vocation purement scientifiques bien sur..

Bientôt la bataille pour les élections, retrouvez les dates, infos et les listes sur le web. Un forum est aussi à votre disposition pour échanger vos idées. Maintenant disponible : le menu du RU et votre emploi du temps online !

Karaoke lestaudi
Snack, Brasserie
Bar
L'oriente

Redacteurs:

Jean-Baptiste Filippi, Doctorant
email : filippi@univ-corse.fr

Michel Chiocca, Licence Droit.

Niculau Sorba, Licence Corse

Romain Colonna, Licence Corse

romaincolonna@hotmail.com

Romain Salasca, Deug Corse.

Marc Olivier Ferrari, Licence Histoire

A vechja cernia

Conception, Maquette :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Paul antoine Bisgambiglia, Mias2

Imprimeur :

Sammarcelli, 20620 Biguglia

Publicité, Contacts :

400f pour une parution

3000f pour tout les numéros

Michel Chiocca & Laurent Mary

Tel. 04 95 45 02 09

Tirage

2500 exemplaires, coût 2500F financement: publicité 10Kf CEVU 10Kf.

Cultura

Intervista incù Ghjuvan' Maria Comiti nantu à l'iuvm bilinguu

Missaghju: Pudete fà ci una piccula presentazione di l'iuvm bilinguu ?

Ghjuvan' Maria Comiti: Hè statu creatu in 2001 ma a prima sessione serà in u 2002. Hè un cuncorsu dettu speciale di tutte e lingue regionale di Francia. Dunque quelli chì passanu stu cuncorsu anu a capacità di insegnà a lingua regionale sia trè ore in settimana cum'ellu hè privistu sia in situ bilinguu dunque una furmazione detta bilingua. Passendu issu cuncorsu s'assicureghja a competenza personale.

Missaghju: Cumu si passanu e scrizzione vale à dì quandu è induve prima pè i Qcm è dopu pè a preparazione à issu Iufm ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Una furmazione pè issu tipu di cuncorsu hè assicurata à l'iuvm quist'annu pè preparà i candidati chì anu da passà issu cuncorsu speciale. Quist'annu a scrizzione hè stata à pena particolare postu chì i professori di e scole u primu annu, eranu stati digià seleziunati, dunque à mezu à quessi qui, emu dumandatu quale vulia passà issu cuncorsu, ci n'era, ma micca abbastanza dunque simu andati à dumandà una lista complementaria di quelli chì vulianu passà issu cuncorsu è dunque incù quessi qui simu ghjunti à trenta o trenta cinque persone chì sò mezu in Bastia mezu in Aiacciu. A scrizzione si face esattamente cum'è pè l'altri cuncorsi vale à dì à u retturatu. Scrizzione à l'iuvm un vole micca di scrizzione à u cuncorsu perchè chì a scrizzione à l'iuvm hè a scrizzione à un institutu chì vada da preparà à u cuncorsu. Hè sferente di a scrizzione pè u cuncorsu direttamente chì si face à u retturatu. A scrizzione pè i Qcm chì si passeranu d'Aprile hè a listessa quist'annu pè l'iuvm nurmale è pè l'iuvm bilinguu perchè chì un hè micca stata concepita pè l'iuvm bilinguu. Si deve fà avà, ci vole andà à l'iuvm pè piglià u cartulare pè fà a scrizzione è pè passà a selezione chì si passerà d'Aprile. A furmazione à l'iuvm cumencia à u mese di settembre. Quist'annu a scrizzione à l'iuvm si fà sin'à u 17 di dicembre. Pè l'annu prossimu ci serà una selezione particolare pè issu cuncorsu qui. Ci serà una sferenza à l'iuvm. Ci serà una selezione pè u cuncorsu nurmale è una selezione specifica pè u cuncorsu specificu.

Missaghju : Qualesse sò e sferenze incù l'iuvm nurmale à u livellu di e materie insignate ma dinù di a selezione ? I criterii di selezione seranu principalmente u corsu ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Ci vulerà à riflette annantu i criterii di selezione. Pè avà un avemu micca avutu riunione à l'iuvm nantu à stu mezu di selezione ma eu sicuru chè ci aghju da participà è dumanderaghju ch'ellu ci sia un pesu significativu di a lingua. Pè avà pè l'altru tipu di selezione u pesu maiò hè matematica è francese, u corsu hà un pesu più debbulu ma pè quessi qui ci hè quantunque una furmazione prevista. Pè quelli chì passeranu da u bilinguu ci serà una furmazio-

ne pisiva in lingua soprattutto ancu pè preparà à introde in corsu. In u cuncorsu bilinguu ci sò in matematiche in francese è ancu à l'urale esattamente listesse prove chè pè u cuncorsu nurmale, è in più e prove in corsu à u scrittu è à l'urale vale à dì ch'ellu hè più difficiule, più pisivu.

Missaghju : Seria pussibile pè un insegnante di insegnà nantu à un situ chì un seria micca bilinguu incù una riescita à l'iuvm bilinguu bè sicuru s'ellu un ci hè micca postu pè ellu nantu à un situ bilinguu ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Iè perchè un insegnante chì riesce u cuncorsu speciale s'ellu un ci hè micca postu, hà esattamente listesse competenze chè l'altri, dunque puderà andà in una scola chì un hè micca bilingua ma ellu puderà quantunque insegnà e trè ore di corsu, quelle chì sò previste à u quatu di a generalizzazione postu chì avà si pensa chì tutti i sculari di u primariu averanu un insegnamentu di corsu for'di quelli chì un vuleranu micca, ma mettimu chì serà prupostu à tutti. St'insignanti qui chì anu u cuncorsu speciale anu nun solu e listesse capacità chè l'altri ma elli puderanu assicurà u corsu à trè ore settimanale.

Missaghju : A creazione di issu iufm essendu recenta pudemu dumandà si s'ellu ci sò torna cose chì si devenu fà pè amegliurà lu sopra à tutto à u livellu di a lingua s'è a furmazione vi pare sufficiente ?

Ghjuvan' Maria Comiti : Ci hè sempre da amegliurà. S'è u scopu finale hè di mette in Corsica in piazza un educazione bilingua generalizata, è quessu seria l'ideale, ci vole à furmà ghjente ch'ellu sia capace di parlà corsu è francese in tutte e situazione. S'ellu hè quessu u scopu, di sicuru ch'in l'iuvm ci vuleria una furmazione tipu bilinguu pè tutti l'insignanti furmati à l'iuvm, di u prima gradu ma ancu di u secondu. Avà esiste una furmazione pè què, pè tutti in corsu, primu è secondu gradu ma chì un li permette micca avà d'acquistà competenze pè assicurà un insegnamentu bilinguu. S'ellu ci vole à ghjunghje à un insegnamentu bilinguu pè tutti, tandu ci vulerà avè una furmazione specifica in relazione incù st'obbiettivi qui ma pè avà un hè micca quessu. Pè avà l'iuvm urganiseghja furmazioni in funzione di ciò ch'ellu hè u sistema. Hè pè quessa chì à l'ultimu gradu ci sò prublemi pè insegnà u corsu à tutti i sculari.

Quist'annu l'accademia hè andata à circa furmatori, ghjovani chì sò stati chjamati, seleziunati pè pudè assicurà i corsi in u primariu perchè l'insignanti cum'elli sò avà, quelli chì ci sò un anu micca tutti a furmazione, e competenze pè insegnà u corsu. E ancu quelli chì escenu di l'iuvm avà anu una furmazione in corsu tutti, ma micca abbastanza pisiva pè pudè assicurà un insegnamentu regulare di trè ore settimanale.

Proposti racolta da Francesca Albertini

Le prefet fou :
Ou trois jours de violences inutiles

Mercredi soir des étudiants de la **Ghjuventu Independentista** ont investis le rectorat pour obtenir des avancées sur le dossier de la langue Corse.

Pour l'actuelle année scolaire, 1.060 lycéens, soit 16% des effectifs, suivent des cours de corse en option, en deuxième ou troisième langue, selon le rectorat. Là où il est enseigné, le corse est proposé à raison de trois heures par semaine, en primaire et au collège, mais il n'est pas obligatoire. C'est évidemment insuffisant, et leurs revendications étaient justifiées, l'assemblée a d'ailleurs voté vendredi la création d'une commission spéciale sur la langue. Cette occupation aurait du donc bien se passer.

Seulement notre préfet a eu un coup de chaud, et a envoyé les CRS pour évacuer le rectorat à coup de matraques, **Bilan : une jeune fille de 18 ans commotionnée.**

Le jeudi, les lycéens manifestent toujours pour des avancées sur l'enseignement de la langue Corse, mais aussi contre la violence de la répression de la veille. La aussi le préfet envoie les CRS.

Vendredi, les trois syndicats font cause commune, des manifestations entraînent beaucoup de jeunes dans les rues des principales villes. **Notre préfet, excité, lance alors les CRS**, qui provoquent les jeunes et finissent par installer la violence, ce qui leur permet de lancer les larmes. **Pendant 3 heures il sera impossible de circuler** dans le centre d'Ajaccio ou de Bastia tant l'atmosphère est saturée en gaz. Seul l'arrivée des élus sur les lieux arrêtera leurs attaques et la situation revient alors très vite au calme. La comparaison de traitement avec d'autres affaires fait réfléchir :

Cela fait plus d'un mois que la DDE est en grève, plus d'un mois aussi que le parking de la ville de Bastia est occupé.. pour cela, pas de répression armée.

Il y a huit jours, des militants de Gironde (viticulteurs mécontents) ont fait pour 500 mille euros de dégâts sur une ligne SNCF. pas de répression.

Le traitement de l'affaire dans la presse est aussi des plus troublant, car si il n'existe personne en Corse pour soutenir que l'action du préfet ait été justifiée (la ligue des droits de l'homme condamne ces actes). Les chaînes TV nationales et même la presse papier régionale placent les forces de l'ordre comme des victimes, les militants comme des casseurs nationalistes et terroristes et passent sous silence les étudiants molestés.

Que s'est-il passé ? Que faire contre un préfet fou ? Pourquoi une si mauvaise presse ?

A l'heure où Missaghju passe sous presse (samedi), la manif (mardi) n'a pas encore eu lieu, le prochain numéro présentera un dossier complet sur ces questions, d'ici là vous pouvez venir discuter et débattre sur le web.

JB Filippi